

ASPECTE SEMANTICE ALE NUMELUI PROPRIU ÎN OPERA DRAMATICĂ „CUM ECLESIASTUL DISCUTĂ CU PROVERBELE” DE VAL BUTNARU

Ina Driga

Universitatea de Stat din Moldova

Rezumat. În opera literară, numele, ca obiect de studiu în onomastică, poate fi investit (de către autor) cu noi valențe, devenind purtător al unor semnificații secundare. Numele propriu poate fi considerat un semn al unui întreg care este textul.

Ideea de la care am pornit în lucrarea de față este aceea că numele propriu este un semn, integrat contextual. Ținem să demonstrăm care este capacitatea numelui propriu de a căpăta semnificație și sens, în ce condiții și cum se manifestă contextual.

Analizând numele personajelor din opera dramatică *Cum Ecclesiastul discută cu proverbele* de Val Butnaru, am constatat diversitatea acestora, sub aspect etimologic, bogăția lor expresivă, verosimilitatea pe care o conferă numele personajelor prin funcția lor de identificare.

Cuvinte-cheie: *Dramatic, nume propriu, semn, personaj, context, semnificație*

Abstract. In literary work, the name, as an object of study, can be invested (by the author) with new values, becoming a bearer of secondary meanings. Your own name can be considered a sign of a whole which is the text.

The idea from which we started in the present work is that the proper name is a sign, integrated contextual. We want to demonstrate that the proper name is the ability to gain meaning and purpose, under what conditions and how it manifests itself contextually.

Analyzing the names of the characters in dramatic work *Cum Ecclesiastul discută cu proverbele* of Val Butnaru we found their diversity, in etymological aspect, their rich expressiveness the veracity that the names of the characters confer by their identification function.

Keywords: *Dramatic, proper name, sign, character, context, significance*

Operele literare rămân un câmp deschis cercetărilor de onomastică. Studiile de onomastică literară focalizează fie o operă, fie un scriitor și sintetizează observațiile referitoare la conținutul semantic al numelor, la motivarea folosirii lor în text, la etimologia acestora, la particularitățile fonetice și grafice. De asemenea, numele sunt analizate din punctul de vedere al structurii, fiind descompuse în unități minimale.

Bazele onomasticii literare au fost puse în 1926 prin studiul lui Garabet Ibăileanu. *Numele proprii în opera comică a lui Caragiale*. [4, p.15]

Semnificantul numelor proprii în textele literare reprezintă un subiect ce merită aprofundat. În civilizațiile arhaice, potrivit acestora, ființa ce purta un nume trebuia să se identifice cu numele său. În viața de zi cu zi nu există nicio legătură cauzală între nume și caracterul omului. În artă însă potrivirea numelui pe caracter este obligatorie. [7, p.174]

În ceea ce ne privește, ne vom mulțumi să declarăm că, în literatură, în genere numele nu sunt întâmplătoare.

De vreme ce și numele propriu este un semn lingvistic, atunci se cuvine să reamintim că semnul lingvistic are posibilitatea de a funcționa în discurs în raport cu alte semne, cu micro sisteme de semne și chiar cu sisteme întregi de semne. În cazul literaturii, asistăm, așadar, la o suprapunere de planuri de care trebuie să ținem seama în analiza numelor, în același timp un nume rămâne nume propriu, dar poate și semnifica la fel ca un cuvânt obișnuit sau poate evoca ceva/pe cineva cu care personajul în cauză stabilește anumite afinități.

Numele propriu este acel care poate fi aplicat doar unei singure persoane sau obiect, el individualizează persoana, obiectul sau categoria pe care o numește.

Numele propriu devine un semn al persoanei, întrucât se identifică cu aceasta, reprezentând-o. Th. Sebeok îl definește drept: un semn identificator atribuit membrului unei specii în felurite moduri, și care-l scoate în evidență față de ceilalți. [8, p.29]

Numele propriu, ca mijloc de individualizare, este un procedeu larg răspândit în tradiția folclorică și în literatura cultă. Numeroase personaje din literatura universală păstrează amprenta unor calități morale sau fizice etalate de numele pe care le-au purtat și care au devenit celebre.

Element constitutiv al limbii fiecărui popor, orice nume de persoană este în fond o secvență sonoră folosită constant în comunicare pentru a desemna o anumită persoană. Deci prima și cea mai importantă funcțiune a numelui este aceea de a opera și exprima distincțiile necesare între membrii unei colectivități. [3, p.9]

Numele era identificat cu persoana, cu însăși viața acesteia. Vechii egipteni, de exemplu, considerau că numele (*ren*), sufletul (*ba*) și *ka* (un fel de alter ego) sunt elemente ale individului care nu mor odată cu trupul.

Din această credință decurg o serie întreagă de consecințe. Numele poate înlocui persoana, prezența numelui presupunând prezența persoanei. [3, p.19]

Resursele limbajului artistic sunt realmente inepuizabile și scriitorul-creator de universuri inefabile – are capacitatea de a determina numele personajelor sale deopotrivă să individualizeze sau să fixeze identitatea, la fel

ca și în viața reală, dar și să sugereze, așa cum numai pe tărâmul artistic este cu putință.

Modul în care scriitorii își denumesc personajele seamănă cu procedeul original prin care cei vechi își botezau copiii. Diferența ar fi aceea că anticii nu puteau decât să spere că numele va influența destinul copilului în cauză, în vreme ce în literatură numele determină evoluția ori condiția personajului.

În literatură, după cum observăm, numele pot fi motivante, adică pot juca rolul unei etichetări: indică ceva cu privire la caracterul ori la influențarea fizică, ori la destinul personajelor care le poartă.

Soarta personajelor se conformează voinței autorului. Numele contribuie, într-o măsură mai mare sau mai mică, la articularea sensului în opera literară.

În opera literară, numele, ca obiect de studiu în onomastică, poate fi investit (de către autor) cu noi valențe, devenind purtător al unor semnificații secundare. Numele propriu poate fi considerat un semn al unui întreg care este textul, numele reprezentând un element central în caracterizarea personajului.

Mariana Istrate susține că, inclus în text, numele nu constituie doar un indice care desemnează fără să semnifice, ci, dimpotrivă, acesta dobândește calitatea de simbol literar.[4, p.27]

Numele personajului literar devine rezultatul corelării dintre scopul urmărit de autor, prin prezența respectivului personaj la nivelul operei și capacitatea numelui de a semnifica și susține caracterul realist sau fantezist al eroului pe care îl particularizează printr-o identitate ficțională.

Numele propriu creează o tensiune la nivelul textului ca orice figură textuală, cu toate că, în principiu selectează o singură trăsătură specifică personajului. Astfel, ca geneză, numele dobândește unitate, imitând referentul ca un semn primar, dar în sensul că trimite la lumea întruchipată în text, respectiv la un element al acestuia care este personajul, unic prin construcția semantică a lumii posibile din text. [5, p.82]

Numele propriu de persoană se deosebește de numele comun prin faptul că în acest caz, ca semn lingvistic, în expresia lui Saussure, el leagă imaginea acustică nu de un concept general, ci de un individ concret, particular. Astfel, numele propriu devine un semn al persoanei, întrucât se identifică cu aceasta, reprezentând-o. [1, p.171]

Numele propriu este orientat ca semnificație spre receptor, în raport cu el, acesta își formează un câmp de așteptare, bazându-se pe indicii de diferențiere pe care îi dă la iveală numele.

Apar frecvent cazurile când scriitorul leagă numele personajului de o trăsătură oarecare a acestuia – fizică, morală, de condiția socială etc., motivând astfel prin nume și unele trăsături de caracter ale respectivei persoane.

Scriitorii caută forme sonore pentru a-și boteza personajele cu nume cât mai expresive, urmărind să fie o concordanță între ceea ce exprimă numele propriu și caracterul acestora.

Antroponimele literare sunt semne lingvistice motivante, înțelegându-se prin aceasta nu existența unei relații între semnificatul și semnificantul semnului lingvistic, ci existența unei justificări intrinseci în baza căreia scriitorul își asumă actul onomaturgic.

Antroponimele literare pot îndeplini o serie de funcții particulare: funcții denominative, descriptive, mimetice, decorative, simbolice, expresiv-ludice, de evocare.

Scriitorul are rolul de a face coerența relației ce se stabilește între actant și numele său și de a determina numele să devină un element semnificativ al textului. Transparența acestei idei poate fi probată pe definiția **personajului dramatic** – entitate construită de dramaturg (ca sinteză a unei tipologii de persoane), re-creată de regizor (prin prisma viziunii sale artistice) și de actor (prin interpretarea dată și prin caracteristicile de ordin individual), recunoscută/re-creată de către spectator prin fenomenul receptării și interpretării spectacolului de teatru (ipostaza în care spectatorul ca și cititorul unui text literar, poate interacționa diferit cu personajul dramatic (literar), entitate reperabilă/recognoscibilă în planul real, în realitatea obiectivă/atestată sau nu istoric – de exemplu, personaje istorice, personaje contemporane etc. sau subsumate planului imaginar. [2, p. 99]

Baza formării antroponimelor în diferite limbi au constituit-o apelativele, care prin conținutul lor semantic exprimau însușirea (reală, imaginară, dorită sau menită), ocupația, originea, atitudinea cuiva față de persoana numită, împrejurări din viața individului și alte semne distinctive, care, devenind caracteristice pentru individul respectiv, i-au dat și numirea corespunzătoare.

Antroponimele, ca unități ale limbii, în afara contextului, au numai funcție nominativă. Ele capătă un anumit sens numai într-un anumit context sau act de comunicare. Cu cât avem mai multe informații despre persoana respectivă, cu atât mai bogat ne apare sensul numelui pe care-l poartă.

Numele propriu din textul dramatic a evoluat odată cu acesta. De-a lungul timpului dramaturgii au preferat numele artificiale, numele generice fiind astfel, abandonate.

Dramaturgul inventează cât mai puține nume, rezumându-se la numele tipice, astfel încât spectatorul să poate să le asocieze singur cu statutul social sau cu tipul generic.

În cea de-a doua jumătate a secolului al XVII-lea dispar numele tipologice și accentul cade pe numele grăitoare, cele care au funcția de a caracteriza personajul. Numele grăitoare sunt cele care-l fac pe spectator să râdă prin

imaginile pe care le evocă. În secolul XVIII-lea numele grăitoare vor ocupa un loc de frunte. Majoritatea acestor nume „grăitoare” se încadrează în categoria numelor artificiale, inventate de autor.

În dramaturgia secolului al XIX-lea este frecventă desemnarea personajelor prin supranume, de ex: în piesele lui V. Alecsandri *Fântâna Blanduziei* și *Despot Vodă* apar: Trei țărani, Jandarmi, Țărani, Boieri etc.

Deja în secolul al XX-lea, numele grăitoare sunt mai rar întâlnite, fiind simțite ca artificiale. Observăm că doar personajele principale sunt numite, cele episodice, uneori nu dețin mai mult de o replică. În secolul al XX-lea prevalează numele proprii din repertoriul realității. În onomastica dramaturgiei din secolul al XX-lea apar și numele autentice. Personajelor inspirate din realitate li se păstrează numele autentice.

Spre sfârșitul secolului al XX-lea, numărul pieselor de teatru în care numele proprii sunt suprimate în favoarea supranumelor este în creștere. Tehnica numirii prin supranume aparține, după Alex Ștefănescu, teatrului expresionist. [9, p.815]

Secolul al XX-lea este cel al numelor proprii inspirate din realitate, ca o replică dată secolului al XIX-lea, care cultivă numele artificiale.

Val Butnaru este dramaturgul înzestrat cu talent narativ, un om de o mare pătrundere psihologică și de o mare finețe, jurnalist conectat la problemele imperative ale timpurilor pe care le trăim, dramaturg cu o voce fermă, întemeietorul și directorul artistic al Teatrului E. Ionescu. Val Butnaru este dramaturgul care pune mereu socialul în fața artisticului.

Ideea de la care am pornit în lucrarea de față este aceea că numele propriu este un semn, integrat contextual. Ținem să demonstrăm care este capacitatea numelui propriu de a primi semnificație și sens, în ce condiții și cum se manifestă contextual. Trăsătura generală a acestora este faptul că ele nu sunt nume proprii în sine, ci devin nume proprii în context.

Val Butnaru nu putea să conceapă opera fără să știe numele fiecăror personaje. Din numele personajelor se naște și natura fizică și morală a personajelor.

În operă dramatică a lui Val Butnaru e respectată convenția referitoare la nume, adică lista cu numele personajelor precedă textul. Astfel după contactul cu titlul operei, cel de-al doilea contact pe care îl ia cititorul operei dramatice este cel referitor la numele personajelor.

Cristinel Munteanu, în studiul său *Despre caracterul motivant al numelor proprii din opera literară*, propune două clasificări ale tipurilor de motivări ce caracterizează raportul nume-personaj literar.

Din punct de vedere semantic, se pot distinge două tipuri majore de motivări:

- a) Motivație prin denotație (prin sensul propriu al etimonului)

b) Motivare prin conotație (aici se include tot ce înseamnă aluzie biblică, istorică etc., evocare a unui personalități, a unui context social).[6, p.65-77]

Examinând lista personajelor din majoritatea operelor dramatice ale lui Val Butnaru, observăm că apar frecvent nume proprii, supranume, antroponime religioase, nume istorice, mitologice și nume autentice.

Analizând inventarul numelor din șase opere dramatice ale autorului, și anume: *Cum Ecclesiastul discută cu proverbele*, *Șase autori în căutarea unui personaj*, *Saxafonul cu frunze roșii*, *Apusul de soare se amână*, *La Veneția e cu totul altfel*, *Avant de mourir* și *Iosif și amanta sa*, am constatat că Val Butnaru apelează frecvent la nume de origine străină: Verona (origine italiană) (*Cum Ecclesiastul discută cu proverbele*); Irina (greacă), Raul (portugheză), Fred (germană), Dona (italiană) (*Șase autori în căutarea unui personaj*); Ruxanda (greacă) (*Apusul de soare se amână*).

La o analiză amănunțită a pieselor lui Val Butnaru, observăm că majoritatea personajelor sunt numite astfel, încât să ni se arate prin aceasta că în mare parte toate contează, iar cele episodice nu merită efortul de a li se căuta un nume. În consecință, acestea apar în lista personajelor marcate doar prin supranume.

Privarea personajului de dreptul la un nume se realizează și prin apartenența acestuia la o categorie socială. În textele dramatice butnariene apar personaje identificate prin supranume și anume: Relații-cu-Publicul (*Cum Ecclesiastul discută cu proverbele*); Bătrânul (*Șase autori în căutarea unui personaj*); Colonelul (*Saxafonul cu frunze roșii*); Judecătorul (*Apusul de soare se amână*); Agentul, Livădarul (*La Veneția e cu totul altfel*).

Dramaturgii basarabeni contemporani investesc personajul cu o personalitate stereotipă, exprimată prin nume generice: Tata în *Iosif și amanta sa* de Val Butnaru.

În piesa lui Val Butnaru *Saxafonul cu frunze roșii*, personajele sunt simboluri (fauna, flora, instrumente muzicale), ele sunt impuse să cânte la saxofon, contrabas, vioară și chiar se și identifică cu ele.

După părerea noastră, una din trăsăturile definatorii ale stilului lui Val Butnaru este folosirea numelor proprii din cultura universală. Ele conferă textului literar distincție, prin intermediul lor cititorul își îmbogățește cultura, aceste nume proprii reprezintă niște punți de legătură între cititor și autor, deoarece presupun un univers de referință comun: nume din cultura universală, istorică sau mitologică, prin care se stabilește o metacomunicare între autor și cititor, de exemplu: Dimetrios (*Cum Ecclesiastul discută cu proverbele*); Euridice, Confucius, Agamemnon (*La Veneția e cu totul altfel*); Ovidiu (*Avant de mourir*).

Concluzia la care am ajuns, urmărind onomastica literară de sorginte religioasă, este aceea că teonimele sunt prezente frecvent în textele butnari-

ene, scriitorul își asumă libertatea de a transforma divinitatea în personaj dramatic. Scriitorii postmoderniști au tendința de a umaniza divinitățile: *Eclesiastul* (*Cum Eclesiastul discută cu proverbele*); Ioan, Ieremia (*Apusul de soare se amână*); Magdalena (*Avant de mourir*); Iosif, Marta, Beniamin, Moises (*Iosif și amanta sa*).

Dramaturgul inventează cât mai puține nume, rezumându-se la numele tipice, astfel încât spectatorul să poată să le asocieze singur cu statutul sau cu tipul generic.

În operele sus-menționate majoritatea personajelor au nume proprii de origine străină, 8 au nume de sorginte religioasă, 5 nume istorice, mitologice și celelalte 5 sunt desemnate prin supranume.

În continuare ne propunem să urmărim specificul conotațiilor numelor proprii în piesa: *Cum Eclesiastul discută cu Proverbele* de Val Butnaru și să verificăm dacă numele personajelor funcționează ca niște semne motivante în sine sau capătă sens contextual și dacă raportul dintre nume și personaj este sugestiv sau este estompat.

Opera dramatică *Cum Eclesiastul discută cu Proverbele* de Val Butnaru ne provoacă prin codificări și ne impresionează prin profunzime. În drama lui Val Butnaru numele personajelor sunt în același timp atât simbolice, cât și sugestive.

Personajele sale se impun prin biografie, caracter și evoluează, ignorând tiparele structurale cunoscute de autor, dar abandonate în voia artistului.

Eclesiastul, personajul principal al operei nu este *Eclesiast*, ci fondatorul unei trupe de teatru care se destramă.

Tehnica numirii personajelor este oarecum repetitivă: numele este introdus anterior personajului, stârnește mirarea cuiva, acesta cere lămuriri și cel care l-a pronunțat îl justifică.

Proverbele: *Apropo, cum te cheamă?*

Eclesiastul: *Eclesiastul*

Proverbele: *Ei vezi, dumneata ești...Cum, adică, Eclesiastul?*

Eclesiastul: *Dacă dumneata ești Proverbele, eu de ce n-aș fi Eclesiastul?*

Proverbele: *Încă n-ai murit?*[Butnaru.V,p. 171]

Referindu-ne la originea numelui, menționăm că *Eclesiastul* este o carte a vechiului testament, atribuită lui Solomon. Încă de la început se afirmă că această carte conține cuvintele *Eclesiastului*, fiului lui David, împăratul Ierusalimului, orator bisericesc.

Cartea are la bază trei idei: viața este plină de contradicții; numai Dumnezeu cunoaște bine sensul tuturor celor care există și omul este capabil să descopere voința lui Dumnezeu în mod progresiv.

Ca atare, Eclesiastul nu este un nume propriu, ci numele unei funcții. Semnificația numelui Eclesiastul este cel care convoacă; predicatorul.

Cartea Eclesiastul este o confesiune a unui suflet care a eșuat în căutarea fericirii. Textul este plin de pesimism și dezămăgire. Excluzându-l pe Dumnezeu, căutătorul din carte, Eclesiastul, a ajuns la capătul drumului.

În cazul nostru, Eclesiastul, personajul principal, fondatorul unei trupe de teatru, rămâne într-un final singur, părăsit, abandonat de întreaga trupă și trădat de cei mai apropiați oameni.

Tradiția evreiască spune că Solomon a scris cartea *Cântarea Cântărilor* în tinerețe, cartea *Proverbelor* la maturitate și cartea Eclesiastul spre sfârșitul vieții. Cuvântul care caracterizează întreaga carte este deșertăciune.

Deșertăciunea persistă și pe parcursul operei, întrucât Eclesiastul rămâne dezamăgit, părăsit și trădat în mare parte de către toți, întreaga trupă de teatru și fosta sa soție Roza îl trădează în cel mai crunt mod. Se întâlnește cu toții și se despart, lăsând la vedere răni pe care și le-au făcut reciproc, căsnicii distruse, rivalități, risipă de pasiuni.

Proverbele, un alt personaj al dramei, este un om ciudat care sapă gropi, să aibă cine cădea în ele (Lucky este unul dintre ei, pentru că în orașul nostru numai proștii dau în gropi).

Proverbele, pe tot parcursul operei, încearcă să răspundă la replicile celor din jur prin diverse proverbe și zicători românești: *Cine fură azi un ou, mâine va fura un bou* (p. 170); *Cine sapă groapa altuia...*(p.171); *I-am spus-o verde-n ochi* (p. 184); *S-a săturat lelea de mere acre* (p. 186); *Unde există frică, nu încap dragoste* (p 195); *Mănâncă sfinți și scuipă draci* (p. 197); *Câte slugi ai, atâția dușmani hrănești* (p.198); *Muntele nu se teme de zăpadă* (p. 198); *Nicio nuntă fără lacrimi, nicio moarte fără bănuială* (p. 203).

Proverbele este de fapt singurul actor, dar și prieten care în momente de cumpănă a fost alături de Eclesiast și nu l-a părăsit în clipele grele.

Numele Proverbele este regăsit și în biblie, întrucât Regele Solomon este scriitorul principal al Proverbelor. În cartea Proverbele, Solomon relevă gândul lui Dumnezeu în lucruri mărețe și, de asemenea, în împrejurări obișnuite. În centrul atenției cărții se află înțelepciunea – o înțelepciune măreață, divină, care transcende întreaga istorie, popoarele și culturile. Chiar și o citire superficială a acestei comori neprețuite scoate la iveală faptul că zicerile concise ale înțeleptului împărat Solomon sunt la fel de relevante astăzi precum au fost cu aproape trei mii de ani în urmă.

Proverbul este o învățătură morală populară născută din experiență, printr-o formulă eliptică sugestivă, de obicei metaforică, ritmică sau rimată, zicală, zicătoare.

Numele personajului dramatic corelează de fapt cu o zicătoare, cu o carte religioasă și cu o înțelepciune. Numele introdus în text devine simbol literar, întrucât însuși personajul Proverbele este un om inteligent, înțelept, cumpătat și devotat, fiind cel mai bun și mai mărinimos prieten al lui Eclesiast.

Numele propriu Proverbele devine un semn al persoanei, deoarece se identifică cu acesta, reprezentând-o.

Proverbele: *Află, domnul meu, că pe mine mă cheamă Proverbele*

Eclesiastul: *Proverbele? Ce fel de proverbe?*

Proverbele: *Românești, atîta timp cât mă aflu în spațiul acesta.* [Butnaru.V, p. 170]

Alte două personaje reprezentative sunt: Didi și Gogo, doi actori care au jucat atât de mult piesa lui Beckett *Așteptându-l pe Godot*, încât se pare că vorbesc cu replicile lui Lucky și Pozzo.

În piesa de teatru *În așteptarea lui Godot* de Samuel Beckett personajele principale Estragon și Vladimir, sau Gogo și Didi, așa cum își spun ele, sunt în așteptare continuă, așteptare care ar putea deveni deja un personaj aparte.

Numele acestor două personaje le regăsim în opera lui Beckett, aceleași nume și, parțial aceleași trăsături morale și comportament sociale.

Didi: *M-am săturat! De 15 ani de când jucăm piesa asta, replicile mi-au intrat în carne ca benzina în pori.*

Gogo: *Care piesă?*

Didi: *„Așteptându-l pe Godot”*

Gogo: *„Așteptându-l pe Godot” Ce-i asta?*

Didi: *Piesa pe care o jucăm de 15 ani.* [Butnaru.V, p. 177]

Gogo și Didi sunt diferiți, deosebiți fiecare în felul său - unul reprezintă o doză de înțelepciune, iar altul un uituc - dar în același timp ei se completează reciproc armonios.

Personajele au suferit în urma trecerii timpului, a lipsei de speranță și sunt atașate de ideea conform căreia un anume Godot, în cazul nostru Roza, va veni și-i va salva din pustietatea în care se află ei, atât fizic cât și spiritual.

Două personaje încătușate în propria lor existență și lipsite, în cele din urmă, de identitate.

Primul lucru care ne vine în minte atunci când citim piesa, este faptul că personajul pe numele Lucky poate fi proiecția unui element fericit, iar traducerea numelui din limba engleză semnifică fericit, norocos, cu toate acestea viața lui pare a fi opusul numelui ce-l poartă, pentru că actorul cu „L” mare a avut parte de o mare nenorocire, din întâmplare și-a fracturat piciorul, căzând într-o groapă săpată de Proverbele.

Lucky: *Caut tâmpitul care a săpat gropile astea tâmpite!*

Proverbele: *Nu mi se par deloc tâmpite, domn'le!*

Lucky: *Nu ți se pare? Dar că am căzut într-o groapă și mi-am fracturat piciorul, asta ți se pare o chestie deșteaptă?* [Butnaru.V,p. 171]

Lucky în piesă are și statutul unui actor nerealizat și a unui soț trădat.

Lucky: *Semănați foarte mult cu soția mea pe care am iubit-o atât de mult...*

Verona: *Și acum n-o mai iubiți?*

Lucky: *Ba da! Dar asta nu mai contează.*

Verona: *De ce?*

Lucky: *M-a părăsit.*[Butnaru.V,p. 200]

Personajul episodic Demetrios este un actor de origine greacă care interacționează la un moment dat cu trupa de teatru a Eclesiastului.

Dimetrios: *Suntem greci, dar eu făcut studii București.*

Gogo: *Sunteți exact așa cum v-a descrie Eclesiastul!*

Demetrios este un nume de origine greacă eivalentul masculin al lui Demeter, nume purtat de vechea divinitate a vegetației și a fertilității pământului, ocrotitoare a ogoarelor și a căsătoriei.

Un alt personaj ce poartă un nume de origine străină este Ngu-a-Baba-personajul care a asistat la toate evenimentele din piesă, dar nu a înțeles nimic și nu a enunțat nicio replică. Este șeful trupei de actori din Africa care nu cunoaște limba română.

Proverbele: *Păcat de tine, frate Ngu-a-Baba, că n-ai înțeles nicio boabă din cele câte s-au petrecut aici!*[Butnaru.V,p. 205]

Privind lista personajelor, observăm că apare un singur personaj denumit prin supranume și anume Relații-cu-Publicul, organizatoarea festivalului teatral, finanțat de Uniunea Europeană, grijulia domnișoară care răspunde de buna desfășurare a festivalului.

Pe parcursul întregii opere ea dă dovadă de responsabilitate, de cunoașterea nevoilor și intereselor actorilor implicați în cadrul festivalului, de aceea și numele îi corespunde în totalitate cu statutul său social. Numele este astfel motivat în textul dramatic.

Relații-cu-Publicul: *Păi, nu m-ați văzut în prima zi? La sosire? N-am fost eu acea care am avut grijă să vă cazez, să vă spun cuvinte calde de bun venit? N-am fost eu acea care v-am înmânat ecusoanele? Fac parte din stafful festivalului. Relații-cu-Publicul!*[Butnaru.V,p. 173]

Relații-cu-Publicul: *Oaspeții festivalului nostru sunt mai presus decât interesele personale și oboseala generală! Eu n-am de gând să cedez și-mi voi face datoria.* [Butnaru.V,p. 173]

Numele analizate în operă nu sunt folosite în mod arbitrar, ci sunt alese cu grijă. Relația nume-personaj se conturează la nivel cultural, lingvistic și mitico-simbolic.

În acest context credem noi că am reușit să urmărim relația existentă între numele personajelor și caracterul, personalitatea, statutul lor, precum și corelația între felul în care se numesc personajele și destinul pe care autorul îl atribuie acestora.

Analizând numele personajelor din opera dramatică *Cum Ecclesiastul discută cu Proverbele*, am constatat diversitatea acestora, sub aspect etimologic, bogăția lor expresivă, verosimilitatea pe care o conferă numele personajelor prin funcția lor de identificare.

Cu cât avem mai multe informații despre personajul respectiv, cu atât mai bogat în semnificații ne apare numele ce îl poartă. La antroponime contextul creează sensul numelui, cu scopul de a identifica referentul.

Referințe bibliografice:

1. CONREA, I. Semiotica textului artistic tradus. Chișinău: CE USM, 2003. 280p. ISBN: 9975-70-343-7.
2. HOBJILĂ, A. Comunicare, Discurs, Teatru. Iași: Institutul European, 2012.261p.ISBN: 978-973-611-925-5.
3. IONESCU, Ch. Mica enciclopedie onomastică.București: Editura Enciclopedică Română, 1975. 332 p.
4. ISTRATE, M. Numele propriu în textul narativ – aspecte ale onomasticii literare. Cluj-Napoca: Napoca Star, 2000.195 p.ISBN:973-9455-81-6.
5. MARIAN, R. Lumile Luceafărului. Cluj-Napoca: Remus, 1999. 500p. ISBN: 973-96907-3-4.
6. MUNTEANU, C. Despre caracterul motivant al numelor proprii din opera literară În: Limba română, nr. 7-8 (157-158), p. 65-77, 2008.
7. ROTARU, I.O istorie a literaturii române. Galați: Porto-Franco, 1996, vol. III. 492 p. ISBN: 973-557-404-7.
8. SEBEOK, Th. Semnele : o introducere în semiotică. București: Humanitas, 2002. 240p. ISBN: 973-50-0184-5.
9. ȘTEFĂNESCU, A. Istoria literaturii române contemporane. București: Mașina de Scris, 2005.1175 p. ISBN: 973-8491-21-5.

Surse

1. BUTNARU, V.*Cum Ecclesiastul discuta cu Proverbele*. Chișinău: Arc, 2008.352 p.ISBN 978-9975-61-508-2.